

ТУРКИЙ ХАЛҚЛАРДА ГЕНЕАЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИГА ДОИР

А.Р. Каюмов

Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти “Ижтимоий фанлар ва жисмоний тарбия” кафедраси. Т.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203247>

Аннотация. Ушбу мақолада тарихий-антропологик манбалар, этнографик материаллар асосида яратилган ўзбеклар ва умуман туркий халқларда сақланиб қолган генеалогик мерос уларнинг ўрганилиши масалалари ёритилган. Туркий халқлар орасида кенг тарқалган турли этник паралеллар ва уларнинг бир тарихий макон ва замонда ягона маданий бирлик сифатида намоён бўлиш жараёнлари таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: генеалогия, уруғ, уруғчилик тизими, генеалогик ўзига хослик, XX аср, Қараганда, Фарғона водийси, 92 бовли ўзбеклар, этнографик гуруҳ, этноним, ўзбек, қозоқ, турк, кўнғирот, мангит.

Марказий Осиё халқларида ижтимоий табақалар, ҳукмрон ва мулкдорлар ҳамда этник жамоаларда узок тарихий даврлар давомида ўз сулоласи, уруғи шажараларини ёзма ёки оғзаки тарзда сақлаб қолишнинг ўзига хос анъанаси мавжуд бўлган. Ёзма манбаларда, тарихий ҳужжатларда акс этган ҳамда оғзаки тарзда сақланиб қолган бу каби генеалогик мерос ҳаминиша турли ўзликларни намоён этиш омили бўлган. Айниқса, XX асрнинг бошларига қадар ўзбек, қозоқ, қирғиз, туркман ва қорақалпоқларнинг ранг-баранг ижтимоий стратификацияси ва уруғчилик тизими фонида ривожланган генеалогик идентиклик масаласи кам ўрганилган муаммолардан биридир.

Аслида, генеалогия ва идентиклик каби бу икки тушунча асосида насл-насаб асосидаги қариндошчиликка таянган этник ва ижтимоий гуруҳларнинг идентиклигини янада чуқурроқ ўрганиш имкониятлари кенгайди. Бу борада генеалогия ва генеалогик идентиклик масалалари бўйича тадқиқотлар олиб борган профессор Катрин Нешнинг ёзишича, “генеалогия - бу ўз-ўзини тасаввур қилиш ва шахсий ўзига хослик ҳақидаги ҳақиқат кафолатларини бирлаштирадиган амалиётдир. Шажаралар ва оила дарахтлари эса генлар, генетика, насл-насаб, этник келиб чиқиши ҳақидаги илмий ва оммабоп фикрлар ўзаро таъсирининг рамзий диаграммасидир” [Catherine Nash. 2002, 28].

Ўзбекларда оила ва уруғ шажаралари ижтимоий-этник тузилмалар тарзида этнографик гуруҳлар, уруғ-аймоқ (авлод, тўп, уруғ)лар каби турли ўзликлардан иборат этник-маданий тузилмалардан иборат. Уларда бир тарихий макон ва замонда умумий маданий бирлик негизидаги оила шажаралари ва уруғларга бўлиниш тизими ўзига хос тарзда шаклланган. Айниқса, XX асрнинг бошларида уруғчилик тизими ва оила шажараларини сақлаб қолиш каби бундай анъаналар ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, туркман ҳамда Ўзбекистондаги уйғур ва арабларда кузатилган. Ёзма манбаларда, тарихий ҳужжатларда акс этган ҳамда оғзаки тарзда сақланиб қолган бу каби оила шажаралари ва генеалогик мерос турли ўзликларни намоён этиш омили бўлган.

Турк, мўғул уруғларининг келиб чиқиши, жойлашуви ва бу борадаги турли ривоятлар, мифологик талқинлар Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғатит турк” , Фазлуллоҳ Рашидиддиннинг “Жоме-ут-таворих”, Мирзо Улуғбекнинг “Тўрт улус тарихи”

Абулғози Баҳодирхоннинг “Шажарайи турк”, Муҳаммад Солиҳнинг “Шайбонийнома” каби кўплаб тарихий асарларида битилган. Шунингдек, XIX аср иккинчи ярми – XX асрнинг бошларида Туркистон ўлкаси халқларининг этник таркиби, генеалогияси Н.В. Хаников (1843), А. Вамбери (1874), А.Д. Гребенкин (1872, 1874), А.П. Хорошхин (1876), В.В. Радлов (1989), Н.А. Маев (1875), Н.А. Аристов (1896), Д.Н. Логофет (1911) каби муаллифларнинг асарларида муҳим маълумотлар берилган.

Оила, сулолалар ва уларнинг генеалогик ўзлиги масалаларини илмий жиҳатдан ўрганиш айниқса, Буюк Британия, Франция, АҚШ, Россия, Туркия, Қозоғистон каби мамлакатларнинг илмий марказларида анча ривожланган ва қатор илмий тадқиқотлар олиб борилган [Nash С. 2002, 2008, 2017., Gilroy P. 1991., Зуев Ю.А. 1967, 1981., Исмагулов О.И.1977., Алпысбесулы М. 1999.].

Туркий халқларнинг этник таркиби, уруғларга бўлиниш тизимини ўрганиш борасида (Н.Ф. Ситняковский, Ғози Олим Юнусов, Л.П. Потапов, Б.Х.Кармишева, К.Ш.Шониёзов, С.С. Губаева, У. Тўйчиев, А.М.Маликов, А.Р.Каюмов) қатор тадқиқотчиларнинг амалга оширилган. Булар каби тадқиқотчиларнинг ишларида ўзбеклар таркибидаги турли уруғлар ва тарихий-этнографик манбалар асосида уларнинг тарқалиши, оила-қариндош гуруҳлари, этнонимлари ва генеонимлари борасида муҳим маълумотлар учрайди.

Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё ҳудудларида тарихан шаклланган этноижтимоий манзара шажарага оид турли генеалогик ривоятларни, тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни ўрганиш асосида янада ойдинлашади. Масалан, ўзбекларда сақланиб қолган етти аждодини билиш анъанаси оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва турли даврлардаги аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими ўрганилади.

Оила ва уруғ шажаралари хон, подшо, хукмдор сулолалар, беклар, оталиқлар авлодлари билан боғлаш, туркий халқлар этнонимлари билан боғлаш, локал жой номлари билан боғлаш, диний силсилалар номлари билан боғлаш буларнинг барчаси сулолавий ёки уруғчилик асосидаги ўзликни намоён этишга олиб келган.

Оила ёки уруғ шажараларини ўрганишда биринчи навбатда тадқиқотчи учун ёзма манбалар билан биргаликда этнографик материаллар муҳим аҳамият касб этади. Албатта ўрганилиши мақсад қилинган оила ёки уруғ генеалогиясини тузишда шу оила ёки уруғ вакиллари билан чуқурлаштирилган интервью олиш яъни, уларнинг келиб чиқиши, ўзини англаши, аждодлари ҳақидаги оғзаки маълумотлар ёзиб олинади. Уларнинг шажара дарахти тузилади. Ахборотчилар қанчалик аждодлари ҳақидаги шажаралар ва уларнинг келиб чиқиши борасидаги артефактлар, моддий ашёлар, ривоятларни келтира олса тарихий-маданий боғлиқликни аниқаш имкониятлари шунчалик кўпроқ бўлади.

Буюк Британиядаги Қиролича Мери Университети Инсон географияси бўйича профессори Катрин Нешнинг ёзишича, “...насабнома ҳам, генетика ҳам оила, ирк, индивид, жинс, миллат, қон, ген, авлод, мерос, ворисийлик ва наслнинг технологик ва жисмоний ҳолати ҳақидаги ўзаро боғлиқ тасаввурларни ўз ичига олади”. У фикрини давом эттириб, “шажаралар ва оила дарахтлари эса генлар, генетика, насл-насаб, этник келиб чиқиши ҳақидаги илмий ва оммабоп фикрлар ўзаро таъсирининг рамзий диаграммасидир” (Catherine Nash. 2002).

Ушбу мақолада ўзбеклар таркибида ёзма ва оғзаки тарихда сақланиб қолган уруғ ва насл-насаб шажаралари ўзликни намоён этиш шакли сифатида эл, элат ва уруғлар билан боғлиқ тарихий хотиранинг шаклланишидаги ўрни ва роли қиёсий-репреспектив усулда ёритиб берилади.

Туркий халқлар тарихи билимдони М. Қошғарий ўзининг “Девону луғотит турк” асарида шундай ёзади: “Турклар аслида 22 қабиладир. Ҳар бир қабиланинг саноксиз аллақанча уруғлари бор” [Махмуд Қошғарий, 1960]. Олим ўша даврда (XI аср) яшаган йирик турк уруғлари ва уларнинг таркибидаги кўплаб уруғ номларини тилга олиши ўз жамиятида турли туман генеалогик ўзликлар уюшмасидан иборат бўлган этноижтимоий таркиб юзага келганлигини кўрсатади. Аммо, икки дарё оралиғида жойлашган элатларнинг сони ва таркиби ҳам турлича кўрсатилган. Масалан, Махмуд Қошғарийда 22 та, Муҳаммад Солих “Шайбонийнома”сида 19 та, Рашидиддиннинг “Жомеъ ат-тавориҳи”да (XIV аср) 60 дан ортиқ, XIX асрдаги тадқиқотларда ҳам бу сонлар турлича: А. Вамберида 32 та, Н. Ханиковда 97 та, Д.Логофетда 102 та. Бу каби тарихий қиёслаш масала моҳиятини очиб бермаса-да, узоқ тарихий даврдаги этниижтимоий манзарани тасаввур этишга имкон беради.

Уруғларга бўлинишнинг ўзига хос тизимига эга бўлган ва узоқ давр мобайнида Мовароуннаҳр худудида жойлашган ўзбеклар таркибидаги айрим этник гуруҳлар Ўрта Осиё ва Қозоғистоннинг бошқа минтақаларида ҳам пайдо бўлиб, у ердаги туркий халқлар таркибида ҳам мавжуд эди.

XX асрнинг бошларида “92 ўзбек элати”нинг аксарияти нафақат ҳозирги ўзбеклар таркибига балки, қозоқ, қирқиз, қорақалпоқлар таркибига ҳам кирган. Кўпгина уруғлар ва уларнинг бўлинмалари бир вақтнинг ўзида Марказий Осиёнинг бир неча халқлари таркибига ҳам кирган. Масалан, нўғойлар ҳозирги татарларнинг асосий қисмини ташкил этса-да, сезиларли даражада бўлмаса ҳам қозоқ ва бошқирд халқларининг ташкил бўлишидаги иштирокини кўриш мумкин. Сурхондарё ва Қашқадарё воҳасида яшовчи кўнғиротлар ўзларини ўзбеклар деб атаса, Қарағанда (шарқий Қозоғистон)да яшовчи кўнғиротлар ўзларини – қозоқ, Қорақалпоғистондаги Кўнғирот туманидагилар – қорақалпоқ деб атайдилар. Кўнғирот уруғига мансуб кекса кишиларининг берган маълумотларига қараганда, Қарағандадан уларнинг боболарини йўқлаб қариндошлари келиб туришганини эслашади. Қашқадарё, Самарқанд атрофи, Қўқон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Қорақалпоғистонда яшовчи найманлар ҳам қайси халқ таркибида бўлса шу халқ номи билан аталган.

Қанғли, манғит ва кенегаслар ҳам бир вақтда ўзбек, қозоқ, қирғиз ҳамда қорақалпоқлар таркибига ҳам кирган. Ўзбекистоннинг кўпгина туманлари ва Шимолий Афғонистонда яшовчи қатағонлар ўзларини ўзбек деб атасалар Иссиқкўлнинг (Қирғизистон) шимолий қисмида яшовчилари эса ўзларини қирғиз деб ҳисоблаган. Демак, ўзбеклар таркибидаги аксарият этно страталар турли даражада ҳозирги ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ халқлари таркибига сингиб кетганлиги этнографик материаллардан маълум.

Бу каби этноижтимоий тузилмалар йирик ёки кичик этник гуруҳлар тарзида XX аср бошларига қадар сақланиб қолган бўлиб, улар қарлуқ, барлос, турк, калтатой, мусабозори, кўнғирот, қатағон, манғит, юз қабилалардир. Улардан баъзилари ўз номларини топонимикада қолдирган бўлса, баъзилари эса кўшни этник гуруҳлар билан аралашиб кетди ёки янги жойларга кўчиб кетган. Масалан, кўпгина аҳоли пунктларининг этник гуруҳлар номи билан аталишини кўришимиз мумкин. Масалан, Турккишлоқ (Сурхондарё, Андижон), Қарлуқ ва ҳокозо. Ушбу этник бирликлар аллақачон ўз номларини унутган бўлсаларда, (айниқса

Тошкент воҳаси, Фарғона водийсида) уларнинг номи жой номларида сақланиб қолганлиги бизга қачонлардир ушбу ҳудудларда мазкур этник жамоаларнинг яшаганлигидан далолат беради.

Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё ҳудудларида тарихан шаклланган бу каби этноижтимоий манзара турли шажарага оид генеалогик ривоятларни тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни шаклланишига сабаб бўлган. Масалан, ўзбек оилаларида етти аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими жамоавий ўзига хосликларнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган.

1. Генеалогик ўзликлар ва уруғчилик феномени ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, туркман ҳамда озарбайжон, анатолія турклари ва бошқирдлар каби туркий халқларда оила ва уруғ шажаралари ва ижтимоий-этник тузилмалар тарзида сақланиб қолган. Ўзбеклар ҳам локал-худудий бирликлар, уруғ-аймоқ (авлод, тўп, уруғ)лар каби турли ўзликлардан иборат ижтимоий-маданий тузилмалар ҳамда уларда бир тарихий макон ва замонда умумий маданий бирлик негизидаги турли ўзликларнинг намоён бўлиши омили бўлган оила шажаралари ва уруғларга бўлиниш тизими сақланиб қолган.

2. Тарихий ҳужжатларда келтирилган 92 ўзбек уруғлари нафақат Ўзбекистон ҳудудида балки, бутун Ўрта Осиё ҳудудларида тарқалган. Бу 92 ўзбек уруғларига мўғуллар истилосидан олдинги ҳамда шайбонийлар даврида қайд этилган уруғ жамоалари ҳам киради. Аммо уларга мўғуллар босқинигача Ўрта Осиёга келган чигил, яғмо, усун, тухси, халачи ва бошқалар каби қадимги туркий этник гуруҳлар ҳам гарчи X-XII асрларда ва ундан кейинги даврларда келиб ўрнашганликларига қарамадан “92 ўзбек элати” таркибига ҳам кирганлар.

3. XX асрнинг бошларида “92 ўзбек элати”нинг аксарияти нафақат ҳозирги ўзбеклар таркибига балки, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқлар таркибига ҳам кирган. Кўпгина уруғлар ва уларнинг бўлинмалари бир вақтнинг ўзида Марказий Осиёнинг бир неча элатлари таркибига ҳам кирган. Масалан, нўғойлар ҳозирги татарларнинг асосий қисмини ташкил этса-да, сезиларли даражада бўлмаса ҳам қозоқ ва бошқирд халқларининг ташкил бўлишидаги иштирокини кўриш мумкин. Сурхондарё ва Қашқадарё водийсида яшовчи қўнғиротлар ўзларини ўзбеклар деб атаса, Қарағанда (шарқий Қозоғистон)дагилар – қозоқ, Қорақалпоғистондаги Қўнғирот туманидагилар – қорақалпоқ деб атайдилар. Қўнғирот уруғига мансуб кекса кишиларининг берган маълумотларига қараганда, Қарағандадан уларнинг боболарини йўқлаб қариндошлари келиб туришганини эслашади. Қашқадарё, Самарқанд атрофи, Қўқон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Қорақалпоғистонда яшовчи найманлар ҳам қайси халқ таркибида бўлса шу халқ номи билан аталган.

4. Қанғли, манғит ва кенегаслар ҳам ўзбек, қозоқ, қирғиз ҳамда қорақалпоқлар таркибига кирган. Ўзбекистоннинг кўпгина туманлари ва Шимолий Афғонистонда яшовчи катағон уруғи вакиллари ўзларини ўзбек деб атасалар Иссиқкўлнинг (Қирғизистон) шимолий қисмидагилар эса ўзларини қирғиз деб ҳисоблаган. Демак, ўзбеклар таркибидаги аксарият этно страталар турли даражада ҳозирги қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ халқлари таркибида титул этносга мос қўш этнонимли тизим таркибига кириб қолган.

5. Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё ҳудудларида тарихан шаклланган бу каби этноижтимоий манзара турли шажарага оид генеалогик ривоятларни тарихий

манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни шаклланишига сабаб бўлган. Масалан, ўзбек оилаларида етти отасини, аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига, ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими жамоавий ўзига хосликларнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган.

6. Оила ва уруғ шажараларини хон авлодларига ёки шунга ўхшаш ҳукмрон сулола авлодлари билан боғлаш, машҳур туркий халқлар этнонимлари билан боғлаш, локал жой номлари билан боғлаш, диний силсилалар билан боғлаш буларнинг барчаси сулолавий ёки уруғчилик асосида ўзликни англашга олиб келган.

7. Ўзбекистонда халқ орасида оғзаки ва қисман ёзма шаклда сақланиб келаётган тарихий уруғ шажаралар, оила насабномалари, у ёки бу уруғ жамоасининг келиб чиқиши борасидаги халқ ривоятлари, фольклор материаллари, “Насабномайи ўзбакия”, “Китимир” номлари билан сақланиб қолган шажараномаларни манба сифатида таҳлил қилиш мумкин. Шунингдек, тарихий манбалар (Махмуд Қошғарий, Рашидиддин, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Абулғози Баходирхон, А. Вамбери, А.П. Хорошхин, Н. Аристов) ҳамда “92 бовли ўзбек уруғлари” рўйхатининг турли вариантлари, оғзаки ва кўлёзма шаклдаги расмий ва норасмий ёзма ҳужжатлар каби антропологик материаллар турли генеалогик ўзликларнинг тарихий илдизи ва моҳиятини очиб бериш имкониятини берди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Asror R. Kayumov. Genealogical identities and pedigrees of uzbeks. Current research journal of history. (ISSN –2767-472X). Volume 04, issue 05-2023 Pages: 10-15.
2. Leonid Pavlovic Potapovs. Materialien zur Kulturgeschichte der Usbeken aus Jahren 1928-1930 Mit begleitenden Worten des Sammlers herausgegeben und eingeleitet von Jakob Taube. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1995.
3. Nash C. (2017). The politics of genealogical incorporation: ethnic difference, genetic relatedness and national belonging. *Ethnic and racial studies* vol. 40, (14) 2539 – 2557.
4. Nash C. Of Irish Descent: Origin Stories, Genealogy, and The Politics of Belonging (Syracuse University Press, 2008).
5. Nash Catherine. Genealogical identities//Environment and Planning D: Society and Space 2002, volume 20, pages 27-52.
6. Алпысбесулы М. История Казахстана в казахском шежире (Место шежире в изучении истории). Автореф. дисс. канд. ист. наук. Республики Казахстан, Караганда, 1999.
7. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности // Живая старина. 1896. Вып. III и IV.
8. Ғози Олим. Ўзбек уруғларидан қатағонлар ва уларнинг тили. // Илмий фикр. 1930. №1.
9. Гребенкин А.Д. Родословная Мангитской Династии//Материалы для статистики Туркестанского края. Ташкент; 1874. Вып.3. - С.340-376.
10. Гребенкин А.Д. Узбеки//Русский Туркестан. Сборник изданный по поводу политехнической выставки. Вып. 2. М., 1872. - С. 105-106.
11. Губаева С.С. Население Ферганкой долины. Ташкент, 1991.

12. Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари, Тошкент, “Фан” нашриёти, 1968.
13. Зуев Ю.А. Древнетюркские генеалогические предания как источник по ранней истории тюрков. Автореф. дисс... канд. ист. наук. Алма-ата, 1967.
14. Зуев Ю.А. Историческая проекция казахских генеалогических преданий//Казахстан в эпоху феодализма (Проблема этнополитической истории). Алматы, 1981.
15. Исмагулов О.И. Этническая геногеография Казахстана. – Алматы. Наука, 1977.
16. Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – М.: Наука, 1976. – 317 с.
17. Кармышева Б.Х. Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков // СЭ. – М., 1960. – № 1. – С.3-22.
18. Қошғарий М. Девону луғотит турк, 1-том, Тошкент, ЎзФА нашриёти, 1960.
19. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом, т.1, Спб., 1911., В горах и равнинах Бухары. (Очерки Средней Азии.) 1912.
20. Маев Н.А. К вопросу о родственной связи среднеазиатских народов между собою//Туркестанские ведомости. 1875.
21. Маликов А. М. Узбеки группы кунград долины Зерафшана в XIX – начале XX в. – Самарканд: 2007. – 124 с.
22. Потапов Л.П. Материалы по семейно-родовому строю у узбеков «Кунград»// Научная мысль. – Ташкент- Самарканд, 1930. – №1. – С. 37-57.
23. Радлов В.В. Ethnographische Übersicht der Türkstämme Sibiriens und der Mongolei (Этнографический обзор тюркских племён Сибири и Монголии), Лейпциг, 1884.
24. Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. // М.: 1989. 752 с.
25. Радлов В.В. Средняя Зеравшанская долина//Зап. рус. географ. о-ва. по отд. Этнографии. Т.VI. – Спб, 1889.
26. Рашид ад-Дин. Сборник летописей./Пер. с персидского Л. А. Хетагурова, редакция и примечания проф. А. А. Семенова. – М., Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1952. — Т. 1, кн. 1 и 2.
27. Ситняковский Н.Ф. К генеалогической таблице узбеков рода Кунград // ИТОРГО. Т. 7. 1907.
28. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской долины) Рукопис кандидатский диссертация. Ташкент, 1990.
29. Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843.
30. Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. – СПб.: 1876.
31. Шониёзов К. Қарлук давлати ва қарлуқлар. –Тошкент, 1999.
32. Шониёзов К.Ш. Қанғ давлати ва қанғлилар. Тошкент, 1990.
33. Шониёзов К.Ш. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. Тошкент, 2001.